

УДК 330.111.4

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ВВП СТРАНЫ

Сергеев Л. И.¹, Сергеев Д. Л.²

¹*Калининградский государственный технический университет, Калининград, Российская Федерация*

²*Западный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Калининград, Российская Федерация*

E-mail: doc_sergeevli@mail.ru

Рассмотрены результаты исследований измерения объема цифровой экономики и эффективности цифровизации. Обобщены показатели динамики вклада цифровой экономики в ВВП страны за 2015–2024 годы. Проанализирована динамика ряда показателей цифровизации и их корреляционная связь с ВВП за 2015–2024 годы. В основном, в подавляющем большинстве увеличение составляющих цифровых платформ и процессов имеет высокую связь с ростом ВВП. Выявлено, что рост цифровизации на 1 % ведёт к росту ВВП страны на 0,7235 %. Построены зависимости индекса роста ВВП от индекса абсолютного вклада цифровизации в ВВП, а также зависимость ВВП от удельного веса цифровой экономики в ВВП страны. Проанализирована динамика финансовых вложений в цифровую экономику России за 2017–2025 годы. Выявлено, что среднегодовой рост инвестиций в основной капитал организаций сектора ИКТ был выше на 5,8 % индекса валовых внутренних затрат на цифровую экономику. Осуществлен сравнительный анализ параметров регрессионных зависимостей влияния инвестиций и затрат на ВВП. Выявлено, что рост внутренних затрат на цифровую экономику на 1 млрд руб. увеличивает ВВП страны в среднем на 35,515 млрд руб., и увеличение инвестиций в ИКТ на 1 млрд руб. сопровождается ростом ВВП на 117,23 млрд руб. Доказано, что внутренние затраты и инвестиции на развитие цифровой экономики являются базовым, системообразующим фактором для роста ВВП. Установлен высокий мультипликативный эффект цифрового сектора как драйвера роста ВВП страны.

Ключевые слова: воспроизводство, валовый продукт, регрессия, корреляция, инвестиции, затраты, цифровизация.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровизация экономики как феномен развития воспроизводственных отношений в стране является пока плохо изученной политэкономической наукой общественным явлением. Важной проблемой количественного анализа связи цифровизации и ВВП России являются методические подходы к измерению вклада цифровизации в ВВП. В настоящий момент ряд исследований посвящен рассмотрению данной проблемы, которые в определенной мере вскрывают глубину проблем перевода экономики на платформенные рельсы развития. При этом одним из инструментов обобщения и анализа сущностного содержания цифровизации, а также оценки ее влияния на экономику может быть экономико-математический регрессионный аппарат исследования.

В статье [1] подчеркивается, что цифровая трансформация экономики оказывает несомненное влияние на экономический рост, без которого невозможно заметно повысить благосостояние народа страны в целом. В статье проведен регрессионный анализ влияния основных фондов, среднегодовой численности занятых в экономике и факторов ее цифровой трансформации на региональный экономический рост (на примере Республики Татарстан). В анализе использована производственная функция

в виде расширенной модели Кобба–Дугласа в четких и нечетких вариантах. Нечеткий регрессионный анализ проведен с использованием метода оценивания модели, предложенного авторами. Исследования показали, что факторы цифровой трансформации существенно влияют на экономический рост Татарстана.

В публикации [2] отмечено, что подходы к оценке вклада цифровой экономики в ВВП имеют, помимо прочего, общий существенный недостаток, заключающийся в необходимости как можно более точных и полных, а кроме того систематизированных и синхронизированных данных в отношении реестров продукции, что требует глубокого и зачастую недоступного анализа цепочек создания стоимости и фиксации полученных результатов в национальных статистических системах. На практике этот подход исповедуется в основном банками развития, стремящимися использовать как раз монетарные показатели и эффекты. И хотя полученный в результате тщательной и ресурсоемкой работы итоговый показатель (при условии соблюдения всех методологических пререквизитов и самой сложносоставной методологии) будет достаточно адекватно отражать объем цифровой экономики в масштабах ВВП, он не отражает глубинные трансформационные тенденции, лежащие в основе изменений, и субъективные оценки потребительского благосостояния.

Авторы публикации [3] выдвигают предложения по необходимости продвижения исследований в области измерения цифровой экономики. Во–первых, следует расширить статистические исследования, связанные с цифровой экономикой, создать межведомственные механизмы доступа и долгосрочного сбора статистических данных по цифровизации. Для этого необходимо установить соответствующие правила и положения, а также создать основные и вспомогательные методики по измерению цифровой экономики, определить цели оценки цифровой экономики и приоритеты мониторинга. Во–вторых, для совершенствования национальных систем учета нужно следить за международными исследованиями учета цифровой экономики, для чего рекомендуется создать механизм обмена и сотрудничества в области измерения цифровой экономики, укрепить академические обмены и научно-исследовательское сотрудничество между правительственными ведомствами, международными организациями, научно-исследовательскими институтами, предприятиями, расширить каналы сотрудничества в форме семинаров, докладов, академических лекций, ежегодных научных совещаний и т. д., своевременно публиковать результаты исследований по измерению цифровой экономики и обмениваться ими. В–третьих, необходимо в полной мере научиться учитывать в статистике новые цифровые технологии, такие как облачные вычисления, большие данные, искусственный интеллект и др., изучать методы сбора данных и внедрять инновации в методы национального учета цифровизации, совершенствовать программы измерения цифровой экономики на основе практического опыта стран–лидеров, постепенно формируя международный консенсус в области методики измерения цифровой экономики.

В статье [4] проведен анализ влияния цифровой трансформации в масштабах глобальной экономики на ускорение экономического прогресса различных стран и их экономических субъектов. Некоторые государства, оказывающие ощутимое

воздействие на общемировой экономический показатель, обладают хорошо развитым цифровым сегментом и включают цифровые инновации в различные аспекты экономической деятельности. В то же время существуют страны с отстающим уровнем цифровой интеграции, которые добиваются экономического роста благодаря использованию природных ресурсов, развитию промышленности, аграрного сектора и прочих областей. В современном мире процесс цифровизации экономики является ключевым элементом, определяющим развитие и конкурентоспособность стран. Государства активизировали внедрение цифровых инноваций в экономическую сферу, нацелены на увеличение производственной эффективности и инновационного потенциала. Актуальность данного исследования заключается в изучении взаимосвязей между процессами цифровизации и ростом экономики на сегодняшний день, а также в определении эффективных стратегий для реализации цифровых проектов и инновационных подходов к использованию цифровых технологий для стимулирования экономического развития. По итогам исследования странам рекомендуется активно применять новейшие технологические достижения для улучшения уровня цифровизации, увеличивать производительность через автоматизацию, а также сосредотачиваться на разработке и внедрении инструментов, основанных на искусственном интеллекте и облачных решениях.

По результатам эконометрического моделирования в статье [5] произведена оценка влияния накопления человеческого капитала на инновационное развитие экономики. Выявлены и обоснованы статистически значимые зависимости между увеличением человеческого капитала и ускорением темпов развития новых технологий и экономики знаний; развитием креативной деятельности; нарастанием инновационных связей. На основании результатов моделирования эмпирически оценен, во-первых, вклад сетевого человеческого капитала в ВВП на одного занятого; во-вторых, увеличивающийся вклад новых отраслей в ВВП на одного занятого и уменьшающийся вклад традиционных отраслей (на примере сельского хозяйства); в-третьих, более значимый вклад занятых в ИТ по сравнению с вкладом занятых в образовании и здравоохранении в ВВП на одного занятого.

Результаты проведенного моделирования доказали, что сетевой человеческий капитал влияет на экономический рост и инновационное развитие посредством двух механизмов. Во-первых, сетевой человеческий капитал непосредственно участвует в производственных процессах платформенной экономики как фактор производства. В этом смысле накопление сетевого человеческого капитала непосредственно увеличивает совокупный выпуск. Во-вторых, накопление сетевого человеческого капитала позитивно влияет на классические факторы производства и, в частности, способствует технологическому прогрессу.

В докладе [6] подчеркнута, что подходы к оценке вклада цифровой экономики в ВВП имеют, помимо прочего, общий существенный недостаток, заключающийся в необходимости как можно более точных и полных, а кроме того систематизированных и синхронизированных данных в отношении реестров продукции, что требует глубокого и зачастую недоступного анализа цепочек создания стоимости и фиксации полученных результатов в национальных статистических системах. На практике этот подход исповедуется в основном банками

развития, стремящимися использовать как раз монетарные показатели и эффекты. И хотя полученный в результате тщательной и ресурсоемкой работы итоговый показатель (при условии соблюдения всех методологических пререквизитов и самой сложносоставной методологии) будет достаточно адекватно отражать объем цифровой экономики в масштабах ВВП, он не отражает глубинные трансформационные тенденции, лежащие в основе изменений, и субъективные оценки потребительского благосостояния.

Автор статьи [7] подчеркивает, что подошел к концу срок реализации национального проекта «Цифровая экономика», который был призван ликвидировать отставание России в ряде чувствительных технологических направлений, снизить уровень цифрового неравенства и региональной дифференциации доступа к современным информационным услугам, в том числе государственным сервисам. Национальная программа создавалась на протяжении 2018–2019 гг. на фоне роста вложений в НИОКР в секторе ИКТ в период 2010–2016 гг. Однако последующее падение вложений в научные исследования в сфере цифровизации в 2017–2022 гг. во многом обусловили невыполнение части целевых параметров Нацпроекта. Минцифры в 2021 г. провели корректировку плановых задач до 2024 г. в соответствии с текущими условиями. Однако санкционное давление на Россию с 2022 г. и противодействие со стороны коллективного Запада обусловили сложности с выполнением части планов Минцифры. В нашем исследовании отражена эволюция планирования в сфере Нацпроекта «Цифровая экономика» и прогресс достижения плановых показателей к моменту завершения национальной программы 31 декабря 2024г.

В статье [8] рассматривается мысль о том, что цифровые технологии возрождают планирование как форму административного управления. Данные мысли имеют право на существование, так как пример централизованного планирования имел положительный опыт в бытность СССР. Наличие цифровых платформ позволяет поднять на новый уровень старые принципы балансового планирования доходов, расходов, производства, поставок продукции, цен, заработной платы и других воспроизводственных пропорций в обществе. Технологические возможности цифровых платформ позволяют поднять на принципиально новый уровень планирование, организацию и управление общественного воспроизводства.

Работа [9] рассматривает оценку затрат на развитие информационно-коммуникационных технологий в регионах. Здесь дан анализ структуры затрат на информационно-коммуникационные технологии и оценке факторов, влияющих на их формирование, в регионах России. В зависимости от объемов затрат на ИКТ для исследования выделено три группы регионов. Установлено, что вне зависимости от группы регионов, наблюдается тесная взаимосвязь между затратами на ИКТ и ВРП, а также используемыми передовыми производственными технологиями.

В исследовании [10] рассмотрены актуальные проблемы ИКТ-сектора в России, препятствующие достижению национальных интересов и реализации стратегических национальных целей развития отечественной экономики. Сделан акцент на нестабильности внешних торгово-экономических условий деятельности в кратко- и среднесрочной перспективе. Особое внимание сфокусировано на роли государства в

процессе трансформационных изменений ИКТ-сектора. С одной стороны, проанализированы государственные меры поддержки, направленные на стимулирование частных инвестиций, предпринимательского сектора, на поддержку ресурсобеспечения и планирование развития отрасли. С другой стороны, на примере ГК «Ростех» исследовано прямое государственное участие в ИКТ-секторе. Государственная корпорация рассмотрена как инструмент поддержки, а ее деятельность проанализирована с точки зрения решения актуальных задач ИКТ-индустрии. Рассмотрение вопроса государственного участия в стратегическом регулировании ИКТ-сектора с двух относительно различных, но взаимодополняющих подходов, способствовало глубокому и полноценному анализу проблемы и позволило сформировать действенные механизмы поддержки ИКТ-сектора в России в условиях нестабильности внешней среды.

В докладе [11], подготовленном коллективом Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, систематизированы глобальные тренды распространения цифровых технологий в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, соответствующие российские инициативы в области цифровой трансформации. На основе данных федерального статистического наблюдения, мониторинга цифровой зрелости отраслей экономики и социальной сферы представлены количественные оценки параметров развития цифровой экономики в нашей стране до 2021 г. Даны первые обобщенные оценки последствий санкций, введенных весной 2022 г. против российского высокотехнологичного сектора, а также рекомендации по мерам государственной политики цифровой трансформации ряда отраслей экономики и социальной сферы, актуальным в новых реалиях.

В работах [12,13,14] рассматриваются проблемы трансформации характера взаимодействия между трудом и капиталом в условиях четвертой индустриальной революции. Исследователи подчеркивают, что творческий труд является основной предпосылкой создания цифровых орудий труда и системы производственных отношений. Данная революционная особенность развития отношений между трудом и капиталом не носит, к счастью, антагонистического противоречия и разрешается путем использования технологических форм цифровизации производства, распределения, обмена и потребления товаров, работ и услуг.

Рассмотренные результаты исследований требуют дальнейшего развития методологической базы оценки влияния цифровизации на экономику страны. Данное развитие рассмотрено в предлагаемом исследовании в отношении оценки влияния цифровизации на ВВП страны.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

Расчет вклада цифровой экономики в объем ВВП можно определить на основе анализа ее удельного веса (доли) в ВВП. Вклад цифровизации в ежегодный прирост ВВП можно рассчитать по формуле:

$$\text{ВВП}_ц = (D_{цг} \times \text{ВВП}_г) - (D_{цп} \times \text{ВВП}_п)$$

где:

$\text{ВВП}_ц$ – прирост ВВП за счет цифровой экономики в текущем году

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ВВП...

$D_{цт}$ – удельный вес цифровой экономики в текущем году

$ВВП_t$ – ВВП в текущем году

$D_{цп}$ – удельный вес цифровой экономики в предыдущем году

$ВВП_{п}$ – ВВП в предыдущем году

Прирост ВВП_цифра = (Доля цифровой экономики текущая × ВВП текущий) – (Доля цифровой экономики предыдущая × ВВП предыдущий).

В табл. 1 даны проведенные нами расчеты динамики показателей вклада цифровой экономики в ВВП страны за 2015-2024 годы.

Таблица 1.

Динамика показателей вклада цифровой экономики в ВВП страны за 2015–2024 годы (в трлн руб.)

Год	ВВП России	Доля цифр. экономики	Абс. вклад цифровизации	Прирост ВВП	Вклад цифровизации в прирост ВВП	Вклад цифровизации в прирост ВВП, %
2015	83,2	2,1 %	1,75	–	–	
2016	86,0	2,5 %	2,15	+2,8	0,40	14,3
2017	92,0	3,0 %	2,76	+6,0	0,61	10,2
2018	103,9	3,4 %	3,53	+11,9	0,77	6,5
2019	109,6	3,8 %	4,16	+5,7	0,63	11,1
2020	107,7	4,3 %	4,63	–1,9	+0,47	
2021	135,3	5,1 %	6,90	+27,6	2,27	8,2
2022	153,4	5,8 %	8,90	+18,1	2,00	11,0
2023	176,4	6,5 %	11,47	+23,0	2,57	11,2
2024	201,2	7,2 %	14,49	+24,8	3,02	12,2

Источники: Национальные счета России в 2017–2024 годах: Стат. сб./ Росстат. М., 2025. 406 с., Национальные счета России в 2015–2022 годах: Стат. сб./ Росстат. М., 2023. 419. Материалы ЕМИСС Росстата https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Reestr_EMISS_16-07-2024.xls.

Расчеты авторов

За 2015–2024 годы наибольший прирост ВВП пришелся на 2021 год (27,6 трлн руб.), отсутствие прироста наблюдалось в 2020 году (минус 1,9 трлн руб.). Наибольший вклад цифровизации в прирост ВВП по абсолютному объему наблюдался в 2024 году (3,02 трлн руб.), наименьший прирост ВВП за счет цифровой экономики в абсолютном размере пришелся на 2016 год (0,4 трлн руб.). Динамика ВВП и доли цифровой экономики в ВВП представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Динамика ВВП и доли цифровой экономики в ВВП страны за 2015 – 2024 годы.

Необходимо отметить устойчивую высокую связь роста ВВП и доли цифровой экономики в ВВП по годам проанализированного периода. Коэффициент детерминации ВВП – 0,924, ежегодный среднегодовой прирост –12,692 трлн руб. Коэффициент детерминации доли цифровой экономики в ВВП за 2015–2024 годы в среднем – 0,9841, ежегодный среднегодовой прирост 0,0057 процентных пункта. Среднегодовой рост ВВП за 10 лет составил 1,106, а среднегодовой рост доли цифровой экономики в ВВП был равен 1,147, что говорит о превышении темпов цифровизации над темпами роста всего объема ВВП на 3,7 %. Данный факт характеризует сравнительно ускоренное развитие процессов цифровизации, которые обеспечивают в целом рост общего размера ВВП страны. Цифровизация становится драйвером экономического роста страны, новые технологии существенно повышают совокупную производительность труда. Цифровизация статистически значимо вызывает рост ВВП наряду с другими формам государственного регулирования развития экономики страны.

Довольно значительная разница наблюдается в динамике анализируемых приростных показателей. На рис. 2. дана динамика абсолютного вклада цифровизации в ВВП, вклад процессов цифровизации в ВВП в процентах и общий прирост ВВП по годам.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ВВП...

Рисунок 2. Динамика абсолютного вклада цифровизации в прирост ВВП, вклада процессов цифровизации в прирост ВВП (в процентах) и общий прирост ВВП за 2015–2024 годы.

Наиболее стабильной динамикой роста оказался абсолютный вклад цифровизации в ВВП (коэффициент детерминации 0,909), где ежегодный прирост составил 1,4828 трлн руб. Следующим по стабильности следует выделить вклад цифровизации в прирост ВВП (в процентах) – коэффициент детерминации – 0,8125, ежегодный прирост – 0,341 процентных пункта. Самым нестабильным был прирост ВВП по годам – коэффициент детерминации – 0,5514, среднегодовой прирост составил 2,8883 трлн руб.

На рис. 3. представлена графическая зависимость динамики приростных показателей и вклада в ВВП за счет цифровых платформ страны за 2015–2024 годы.

Рисунок 3. Графическая зависимость динамики приростных показателей и вклада в ВВП за счет цифровых платформ страны за 2015–2024 годы.

Полученные зависимости показывают довольно стабильный вклад цифровизации в довольно нестабильный прирост ВВП по годам рассмотренного периода. Данный факт говорит о наличии других элементов воздействия на прирост ВВП различных факторов и, прежде всего, сырьевого сектора экономики, который в 2019 и 2020 годах сократил свой вклад в экономический рост.

На наш взгляд, целесообразно провести анализ абсолютных показателей зависимости ВВП от цифровизации. На рис. 4. представлена рассчитанная нами линейная зависимость ВВП от удельного веса объема цифровой экономики в ВВП страны.

Рисунок 4. Зависимость ВВП от удельного веса цифровой экономики в ВВП страны.

Как показывают расчеты, динамика ВВП и удельного веса цифровых платформ в валовом продукте имеют тесную связь. Коэффициент детерминации – 0,9612. В среднем за проанализированные периоды каждое увеличение доли цифровой экономики на 1 % связано с ростом ВВП на 22,909 трлн руб. В целом среднегодовой вклад цифровизации в приросте ВВП составил 10,65 %, а в абсолютном выражении прироста – 1,415 трлн руб. Такие величины показателей говорят о существенном влиянии цифровизации на прирост ВВП.

Определенное внимание следует уделить анализу эластичности роста ВВП по динамике цифровизации. По результатам рассмотренной статистики нами построено линейное уравнение зависимости ежегодного роста ВВП от увеличения абсолютного годового вклада в ВВП. Эта зависимость представлена на рис. 5.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ВВП...

Рисунок 5. Зависимость индекса роста ВВП от индекса абсолютного вклада цифровизации в ВВП.

Результаты полученной прямолинейной зависимости показывают тесную взаимную связь показателей, так как коэффициент детерминации составляет 0,8586. Рост цифровизации на 1 % ведёт к росту ВВП страны на 0,7235 %, что говорит о довольно высокой эластичности (влияния) роста цифровых форм регулирования на увеличение совокупного объема ВВП страны.

Определенный интерес имеет обобщение взаимозависимости динамики показателей цифровизации и ВВП страны. В табл. 2 представлена динамика ряда параметров цифровизации за 2015–2024 годы.

Таблица 2.

Динамика ряда показателей цифровизации и их корреляционная связь с ВВП за 2015–2024 годы

	Мобильный доступ к интернету, тыс. ед. на конец года	IT-экспорт (\$ млрд)	Абоненты широкополосного доступа к интернет (единиц на 100 человек населения; на конец года)	Интернет-трафик (в Пбайтах)	Доступ к интернету в домашних хозяйствах (в процентах от общего числа домашних хозяйств)	Электронные продажи в организациях (в процентах от общего числа организаций)	Получение государственных и муниципальных услуг (в процентах от общего числа организаций)
2015	109926	3972	68,1	22968	72,1	5,6	39,7
2016	115813	4653	71,1	27610	74,8	6,4	41,8
2017	122828	5260	79,9	33956	76,3	6,6	44,0

	Мобильный доступ к интернету, тыс. ед. на конец года	IT-экспорт (\$ млрд)	Абоненты широкополосного доступа к интернет (единиц на 100 человек населения; на конец года)	Интернет-трафик (в Пбайтах)	Доступ к интернету в домашних хозяйства (в процентах от общего числа домашних хозяйств)	Электронные продажи в организациях (в процентах от общего числа организаций)	Получение государственных и муниципальных услуг (в процентах от общего числа организаций)
2018	131359	5489	86,2	36359	76,6	8,9	45,8
2019	145633	5936	96,4	43751	76,9	11,3	48,9
2020	149622	7232	99,6	59161	80,0	14,0	47,9
2021	160745	7232	107,5	74481	84,0	16,5	49,7
2022	164260	5831	109,2	87082	86,6	29,8	53,0
2023	174166	2883	115,9	111211	87,9	37,4	56,9
2024	184550	2386	123,5	141780	90,4	41,2	58,8
Коэффициент корреляции с ВВП	0,948	-0,462	0,933	0,990	0,969	0,983	0,970
Среднегодовой рост	1,060	0,975	1,069	1,226	1,026	1,264	1,045

Источники: Индикаторы цифровой экономики: 2025: статистический сборник / В. Л. Абашкин, Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишнеvский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун–т «Высшая школа экономики». М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2025. 296 с. Индикаторы цифровой экономики: 2026: статистический сборник / В. Л. Абашкин, Г. И. Абдрахманова, М. Я. Бочаров, К. О. Вишнеvский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун–т «Высшая школа экономики». М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2026. 304 с. <https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/1122445658.pdf>

Лепестковая диаграмма (рис. 6) показывает примерно одинаковую конфигурацию роста исследованных показателей расширения процессов применения ИКТ и программных продуктов за десятилетие. Наибольшее увеличение среднегодового роста индикаторов цифровизации наблюдалось в увеличении электронных продаж в организациях (в процентах от общего числа организаций) – 1,264, а также в росте Интернет–трафика (в Пбайтах) – 1,226. Среднегодовой рост доступа к интернету в домашних хозяйства (в процентах от общего числа домашних хозяйств) оказался наименьшим за анализируемый период – 1,026. При этом IT–экспорт (\$ млрд) показал снижение продаж – в размере на 0,975 из-за санкционных ограничений недружественных государств.

Рисунок 6. Рост показателей расширения процессов применения ИКТ и программных цифровых продуктов в стране за десятилетие.

Практически все рассмотренные индикаторы имеют тесную связь с ВВП страны. Коэффициент корреляции составляет от 0,933 (абоненты широкополосного доступа к интернету (единиц на 100 человек населения; на конец года) до 0,990 (интернет-трафик (в Пбайтах)). За исключением IT-экспорта (\$ млрд) – минус 0,462. В основном, в подавляющем большинстве увеличение цифровых платформ и процессов имеет высокую связь с ростом ВВП, динамика которого и обеспечивается данными платформами.

Определенный интерес представляют затраты на развитие цифровой экономики в стране и инвестиции на модернизацию и совершенствование ИКТ, которые составляют материально-техническую базу всех многообразных процессов

цифровизации. Данные два ресурсных составляющих являются основными факторами развития процессов цифровизации экономического развития.

Внутренние расходы включают затраты на приобретение машин и оборудования, связанных с цифровыми технологиями, их техническое обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт, выполненные собственными силами. Сюда включаются также средства на приобретение ПО (лицензий), модернизацию и доработку ПО, выполненные собственными силами; на обучение сотрудников, связанное с внедрением и использованием цифровых технологий; на оплату услуг электросвязи; на приобретение цифрового контента, а также другие внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий, включая оплату труда специалистов по ИКТ. Внешние затраты, связанные с оплатой услуг сторонних организаций и специалистов по внедрению и использованию цифровых технологий (кроме услуг связи и обучения), включают фактические расходы организаций: на аренду, техническое обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт машин и оборудования, связанных с цифровыми технологиями, прочие внешние затраты на внедрение и использование цифровых технологий.

В целом сектор ИКТ определяется как совокупность видов экономической деятельности, связанных с производством товаров и оказанием услуг, предназначенных для выполнения функции (или позволяющих выполнять функцию) обработки информации и коммуникации с использованием электронных средств, включая передачу и отображение информации: производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат); производство компьютеров, коммуникационного и периферийного оборудования; производство бытовой электроники; производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации; торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением; торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями; издание программного обеспечения; деятельность в области связи на базе проводных технологий; деятельность в области спутниковой связи и др. виды ИТ-работы.

Существенное значение для роста цифровизации страны имеют инвестиции в основной капитал ИТ-отрасли. Это затраты на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости; приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке, установленном методическими рекомендациями.

В табл.3. представлены показатели инвестиций в основной капитал организаций сектора ИКТ и валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики страны за 2017–2024 годы.

Таблица 3.

Динамика вложений в цифровую экономику России за 2017–2025 годы

	Инвестиции в основной капитал организаций сектора ИКТ, млрд руб.	Индекс инвестиций в основной капитал сектора ИКТ	Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики, млрд руб.	Индекс валовых внутренних затрат на цифровую экономику
2017	474	–	3324	–
2018	604	1,274	3795	1,142
2019	740.6	1,226	4094	1,079
2020	831.7	1,123	4063	0,992
2021	937.8	1,128	4848	1,193
2022	1006.5	1,073	5161	1,065
2023	1299.4	1,291	5471	1,060
2024	1445,8	1,088	6673	1,220
Среднегодовой индекс	–	1,172	–	1,107

Источники: Цифровая экономика: 2023: краткий статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, С. А. Васильковский, К. О. Вишневецкий и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2023. <https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/802513326.pdf>.

https://inecon.org/docs/2023/Vologova_Sokolov_Nazarova_paper_2023.pdf?ysclid=mlq836c2a0461480740<https://www.hse.ru/data/2017/08/02/1173493230/ПО%202017.%20Osnovnye%20pokazateli%20razvitija%20cifrovoj%20jekonomiki.pdf>. Расчеты авторов.

Как показывает анализ, среднегодовой рост инвестиций в основной капитал организаций сектора ИКТ был выше на 5,8 % индекса валовых внутренних затрат на цифровую экономику. Данный факт характеризует опережающее развитие вложений средств в ИКТ, которые обеспечивают необходимые темпы роста технического фундамента цифровой экономики. При этом опережение вложений в ИКТ является требованием действия закона необходимого соотношения использования затрат живого и овеществленного труда в обществе, когда доля живого труда сокращается, а овеществленного увеличивается в совокупном объеме используемого труда для создаваемого продукта в стране.

На рис. 7. представлена построенная нами динамика роста инвестиций в основной капитал сектора ИКТ, затраты на развитие цифровой экономики и ВВП страны.

Рисунок 7. Динамика роста инвестиций в основной капитал сектора ИКТ, затраты на развитие цифровой экономики и ВВП страны за 2017–2024 годы.

Рост затрат и инвестиции в развитие ИКТ имеют высокую связь с годами ретроспективного периода (2017–2024 годы). Коэффициент детерминации инвестиций в основной капитал сектора ИКТ – 0,9741, валовых затрат на развитие цифровой экономики – 0,9204. Динамика данных вложений приносила ежегодный рост ВВП соответственно на 130,4 млрд и на 429,3 млрд руб. Рост текущих затрат имел более значительное влияние на увеличение объема ВВП, чем влияние инвестиций (в среднем на 298,9 млрд руб. в год). Данный факт говорит о превалировании пока затрат живого труда по сравнению с расходами овеществленного труда в создании объемов прироста ВВП страны. Дальнейшее наращивание инвестиционного потенциала в производство (новых цифровых продуктов) будет изменять данное соотношение в пользу увеличения веса овеществленного труда в совокупном использовании затрат трудовых ресурсов.

При этом следует рассматривать качественное преобразование трудовой деятельности в условиях не только автоматизации и роботизации производственных процессов, но и изменении трудовой деятельности в части интеллектуальной, творческой составляющей. Искусственный интеллект коренным образом трансформирует (замещает) часть творческого процесса (умственного труда) работников, что значительно повышает его эффективность и требует нового рассмотрения его стоимостного содержания. Умственный труд, заложенный в продукты так называемого искусственного интеллекта (уже овеществленный труд), начинает конкурировать с живым умственным трудом, что, с одной стороны, является своеобразным двигателем научно-технического прогресса, но с другой стороны, начинает приобретать нежелательные формы возможного даже исключения живого творческого труда человека из производства. Такое положение может довести

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ВВП...

общественное воспроизводство до состояния ненужности самого человека, что является абсурдной мыслью содержания и природы жизнедеятельности общества.

Влияние текущих внутренних затрат на ВВП страны рассчитано нами и представлено на рис. 8.

Рисунок 8. Зависимость ВВП от затрат на развитие цифровой экономики, млрд руб.

Уравнение регрессии показывает, что при росте внутренних затрат на цифровую экономику на 1 млрд руб., ВВП страны увеличивается в среднем на 35,515 млрд руб. (около 35,5 раз). При этом свободный член (константа) со знаком минус (-31253) – это теоретический уровень ВВП при нулевых внутренних затратах на цифровую экономику. Отрицательное значение константы имеет важный экономический смысл, который означает, что без развития цифровой экономики создание современного объема ВВП невозможно. Регрессионная модель говорит о том, что для выхода в положительную зону ВВП необходимы определенные минимальные затраты на цифровизацию. Точка безубыточности (где ВВП становится положительным) рассчитывается, как:

$$35,515x - 31253 = 0$$

$$x = 31253 / 35,515 \approx 880 \text{ млрд руб.}$$

Расчет показывает, что для того, чтобы ВВП стал положительным (в рамках этой модели), необходимо затратить минимум 880 млрд руб. на цифровую экономику. Это подчеркивает, что цифровой сектор – не просто «надстройка», а фундаментальная основа современного производства.

На рис. 9. представлена разработанная нами зависимость ВВП от инвестиций в основной капитал предприятий ИКТ.

Рисунок 9. Зависимость ВВП от инвестиций в основной капитал предприятий ИКТ.

Построенный график и уравнение регрессии $y = 117,23x + 27827$ с коэффициентом детерминации $R^2 = 0,9463$ демонстрируют статистически значимую и чрезвычайно сильную прямую линейную зависимость между инвестициями в основной капитал сектора ИКТ и ВВП страны. Экономический смысл коэффициента регрессии (117,23) заключается в том, что увеличение инвестиций в ИКТ на 1 млрд руб. сопровождается ростом ВВП на 117,23 млрд руб. Это свидетельствует о высоком мультипликативном эффекте цифрового сектора, который выступает ключевым драйвером развития всей экономики, повышая объемы работ и производительность в других отраслях. Это огромный мультипликативный эффект (более 117 раз). Это говорит о значительной роли сектора ИКТ как драйвера для всей экономики. Инвестиции в цифровую инфраструктуру, софт, оборудование создают условия для роста производительности труда, оптимизации и появления новых рынков во всех других отраслях народного хозяйства (промышленность, услуги, торговля), что и дает такой совокупный прирост ВВП.

Константа уравнения (27827) показывает гипотетический уровень ВВП при нулевом финансировании ИКТ. Высокое значение R^2 подтверждает, что модель хорошо описывает реальные данные, и инвестиции в ИКТ являются одним из главных факторов, объясняющих динамику валового внутреннего продукта.

Сравнение двух регрессионных зависимостей влияния инвестиций и затрат на ВВП представлено в табл. 4.

Таблица 4.

Сравнительная характеристика параметров регрессионных зависимостей влияния инвестиций и затрат на ВВП.

Показатель	Инвестиции в основной капитал ИКТ	Внутренние затраты на цифровую экономику
Что измеряет?	Только новые вложения в здания, оборудование, софт (поток новых средств)	Все расходы на цифру: текущие (зарплаты, облака) + инвестиции (более широкая категория)
Мультипликатор	117,23 (очень высокий)	35,515 (высокий, но ниже влияния инвестиций)
R ² (качество)	0,9463 (отличное)	0,9711 (почти идеальное)
Константа	+27 827 (положительная)	-31 253 (отрицательная)

Источник: рассчитано авторами

Рассматривая мультипликаторы в двух случаях регрессионного уравнения (35,515 против 117,23), можно говорить о следующих обстоятельствах.

В разработанных регрессиях обобщается разная природа затрат:

– Инвестиции в основной капитал (вторая регрессия) – это капитальная активная часть вложений в общественное развитие. Они создают новые мощности, инфраструктуру, которые затем работают годами, давая мультипликативный эффект. Данные затраты представляют активные капитальные разовые вложения в ИКТ, способствующие ускоренному росту процессов цифровизации.

– Внутренние затраты (первая регрессия) включают в себя не только инвестиции, но и текущие расходы: зарплату IT-специалистов, оплату облачных сервисов, интернета, поддержку компьютерных систем. Эти затраты необходимы для функционирования, но их разовый эффект на прирост ВВП ниже, чем от создания нового завода с цифровыми технологиями производства или дата-центра.

В результатах регрессионного анализа выявляется эффект масштаба и начальная база. Это заключается в том, что объем внутренних затрат (горизонтальная ось до 7000 млрд руб.) значительно выше, чем объем только инвестиций (горизонтальная ось до 1500 млрд руб.). При расширении фактора его предельная эффективность (отдача от каждой дополнительной единицы) может снижаться, что характеризует действие закона убывающей отдачи.

Отрицательная константа в уравнении зависимости ВВП от затрат говорит о том, что цифровая экономика стала неотъемлемой частью производственного процесса в обществе. Если полностью исключить цифровизацию (затраты равны нулю), то будет отсутствовать не только цифровой сектор, но и все остальные отрасли, так как современное производство, логистика, управление, все процессы воспроизводственной деятельности без цифровых платформ невозможны. Регрессионная модель экстраполирует данную ситуацию в глубокий минус. Положительная константа на регрессионной зависимости ВВП от инвестиций в ИКТ говорит о том, что можно поддерживать какой-то уровень ВВП и без новых инвестиций, используя старую, уже созданную цифровую инфраструктуру.

ВЫВОДЫ

Цифровизация стала вторым по значимости фактором роста российской экономики после сырьевого сектора, обеспечивая 10–15 % ежегодного прироста ВВП с возрастающей отдачей. К 2030 году при сохранении текущих трендов может стать основным драйвером роста, опередив традиционные сектора. Вклад сектора ИКТ в национальной экономике все более заметен: в 2024 г. его доля в ВВП составила 3,9 % (за год выросла на 0,3 п. п.). По этому показателю сектор входит в топ отраслей, опережая сельское хозяйство, здравоохранение, образование, химическую отрасль, обеспечение энергией и ряд других.

Новые инвестиции в основной капитал ИКТ работают как драйвер роста ВВП с большим мультипликатором. Инвестиции в ИКТ обеспечивают процессы воспроизводства с большой эффективностью. Общий уровень цифровизации (все внутренние затраты) жестко привязан к масштабу всей национальной экономики.

Для роста ВВП необходимо поддерживать оба процесса: текущего содержания (эксплуатации платформ и оборудования) и капитального инвестирования, обеспечивая стабильный общий уровень финансирования цифровой сферы (текущие затраты), чтобы экономика обеспечивала свое устойчивое функционирование. При этом следует наращивать инвестиции в основной капитал ИКТ, так как они дают взрывной, мультипликативный эффект и создают основу для будущего роста ВВП страны.

Список литературы

1. Исмагилов И. И., Алсаиед Г. Оценка влияния факторов цифровой трансформации на региональный экономический рост на основе регрессионного анализа // Креативная экономика. 2025. Т. 19. № 5. С. 1131–1146. DOI 10.18334/ce.19.5.123184
2. Развитие измерений цифровой экономики. Аналитический доклад. Международные тенденции и рекомендации. Москва, 2022. [Электронный ресурс]. URL: <https://cctld.ru/upload/iblock/1d8/s4m3sk3mlgqwyr9hmomzpjcu60oru1d/digec.pdf?ysclid=ml71p9znyw936888447>
3. Головенчик Г. Г., Хэ Яньхай. Измерение объема цифровой экономики и эффективности цифровизации // Журнал Белорусского государственного университета. Экономика. 2022. № 1. С. 19–27.
4. Влияние цифровизации мировой экономики на экономический рост в странах мира (на примере первой пятерки по вкладу в мировой ВВП). // Russian journal of management. 2024. Том 12 № 2. <https://doi.org/10.29039/2409-6024-2024-12-2-915-938>. [Электронный ресурс]. URL: <https://naukaru.ru/ru/nauka/article/83247/view?ysclid=ml72nyjish228344309>
5. Габдуллин Н. М., Кишин И. А. Моделирование вклада сетевого человеческого капитала в экономическую динамику и инновационную деятельность // Открытое образование. 2024. № 28 (2). С. 4–12. [Электронный ресурс]. URL: <https://doi.org/10.21686/1818-4243-2024-2-4-12>
6. Развитие измерений цифровой экономики. Аналитический доклад. Международные тенденции и рекомендации. Москва, 2022 [Электронный ресурс]. URL: <https://cctld.ru/upload/iblock/1d8/s4m3sk3mlgqwyr9hmomzpjcu60oru1d/digec.pdf?ysclid=ml71p9znyw936888447>
7. Леднева О. В., Сидорова О. Е. Анализ результатов выполнения национального проекта «цифровая экономика» в Российской Федерации // Информатизация в цифровой экономике. 2025. Т. 6. № 2. С. 197–214. DOI 10.18334/ide.6.2.123311. EDN WYRAUO. <https://1economic.ru/lib/123311?ysclid=mlpmdanmxj623812273>

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ВВП...

8. Макаров В. Л. Цифровые технологии возрождают планирование // Вестник ЦЭМИ РАН. 2022. Т. 5. Выпуск 2. [Электронный ресурс]. URL: <https://cemi.jes.su/s265838870021015-9-1/>. DOI: 10.33276/S265838870021015-
9. Нанавян А. М., Аний Л. Л. Оценка затрат на развитие информационно-коммуникационных технологий в регионах // Концепция. 2022. № 1 (41). С. 78–84
10. Вологова Ю. В., Соколов А. Б., Назарова О. Е. Формирование инструментов, мер и механизмов поддержки российского ИКТ-сектора в условиях нестабильности внешней среды: Научный доклад / Под науч. рук. С. А. Ильиной. М.: Институт экономики РАН, 2023. 79 с.
11. Цифровая трансформация: ожидания и реальность: докл. к XXIII Ясинской (Апрельской) междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, М., 2022 г. [Текст] / Г. И. Абдрахманова, С. А. Васильковский, К. О. Вишневский, М. А. Гершман, Л. М. Гохберг и др.; рук. авт. кол. П. Б. Рудник; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022.
12. Маслов Г. А. Творческий труд: предпосылка теоретической революции? // Философия хозяйства. 2018. № 2. С. 93–109.
13. Павлов М. Ю. Трансформация характера взаимодействия между трудом и капиталом в условиях четвертой индустриальной революции // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2020. № 2. С. 71–82.
14. Павлов А. А. Цифровизация и производительность труда // США и Канада: экономика, политика, культура. 2019. Т. 49. № 8. С. 5–24

Статья поступила в редакцию 16.03.2026